

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITALARI YORDAMIDA TUSHUNTIRISH

Bahromova Munajat Sodiqovna

**Prezident agentligiga qarashli qo'rg'ontepa tumanidagi
ixtisoslashtirilgan maktabning matematika o'qituvchisi**
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401467>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika o'qitish metodikasining umumiy va xususiy masalalariga bag'ishlangan bo'lib, matematika o'qitishning mazmuni va maqsadi, usul, shakl, vositalari hamda maktab matematika kursida sonlar haqidagi ta'limot, matematik tahlil elementlarini o'qitish metodikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: figuralar, metod, taqqoslash, analiz, sintez, qism, simmetrik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli Qarorining qabul qilinishi[1] fikrimizning yaqqol isbotidir. Qarorda Matematika fani o'quv-metodik dasturi mazmun va mohiyatini sohalarga moslashtirish, matematika fani bo'yicha o'quv adabiyotlari (darsliklar)ni turli dasturlar va umumiy metodologik asosda hamda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yordamida tushuntiruvchi real misollar, grafik materiallar asosida tayyorlash hamda matematik ta'limda fanlararo integratsiyani ta'minlash masalalari ham asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan.

Shuning uchun matematik ta'limning maqsadi, mazmuni, metodlari va uning vositalarini matematika darslariga tatbiq qilish qonuniyatlari psixologik, pedagogik va didaktik nuqtayi nazardan bayon qilingan. Chunki, matematika o'qitish metodikasi kursi asosiy mutaxassislik fanlaridan biri hisoblanadi. Bu kursda matematikaning rivojlanish tarixi va matematika o'qitishdagi umumiy va xususiy metodlari o'rganiladi.

Matematika o'qitish metodikasi pedagogika, psixologiya, algebra, matematik tahlil, analitik geometriya va oddiy differensial tenglamalar fanlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Fan dasturi doirasida olingan nazariy bilimlar va ko'nikmalar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida (litsey, kollej), umumta'lim maktablarida matematika fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishda va fan tarixini o'rganishda keng qo'llanilishi nazarda tutilgan[2].

O'quvchilarga fanning ba'zi mavzular bo'yicha darslari elektron vositalar yordamida tashkil etilishi, o'quvchilarning fanni o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi axborotli-pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, ushbu fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va metodik qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallar, virtual stendlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'ruza va seminar mashg'ulot darslarida mos ravishdagi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi[3]. Bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalarining aqliy hujum, munozarali dars va boshqa usullaridan foydalanish ko'rsatib o'tilgan.

Matematika – mathema, Qadimiy Gretsiyadan bizning tilimizga kirib kelgan so'z bo'lib, "anglash, fan" degan ma'nolarni anglatadi. Matematika – hayotning sanoqli (hisobli) munosabatlari va bo'shliq shakli to'g'risidagi fandir.

Bugungi kunga kelib, sanoqli (hisobli) munosabatlar tushunchasi butun bir ijobiy va ratsional sonlar, balki kompleks sonlar, vektorlar, funksiyalar v. b. orqali ham ifodalanmoqda.

Zamonaviy bo'shliqli shakl tushunchasi esa uch o'lchamli geometrik obyektlar (to'g'ri chiziq, aylana, uchburchak, konus, silindr, shar v.b.) bilan birga, ko'plab umumlashmalar – ko'p o'lchamli va cheksiz bo'shliq tushunchalarini o'z ichiga oladi[4].

Matematika fanining rivojlanishi tarixida to'rtta asosiy bosqichni alohida ta'kidlash mumkin.

Birinchi davr – matematika mustaqil ilmiy fan sifatida paydo bo'lgan davr. Ya'ni, ushbu bosqich ilk davrning uzoq tarixiga borib taqaladi. Bu bosqich m.a. davrning VI –V asrlariga qadar davom etdi. Matematikaning tug'ilish davri amaliy hisoblash va o'lchash tushunchasi – sonlar va shakllarning tarkib topishi bilan bog'liq bo'ldi. Odiy geometrik shakllar, kattaliklar – uzunlik, maydon, hajm v.b.lar o'rganila boshladi. Matematikani qo'llash sohalari – hisob, savdo yer ishlari, astronomiya, arxitekturadan iborat bo'ldi. Endigina shakllana boshlagan matematik bilimlar amaliy masalalarni yechish qoidalari, avvaldan shakllantirilmaydigan, ammo shaxsiy misollar orqali tushuntiriladigan harakatga oid yo'riqnomalarni o'z ichiga oldi. Matematikaning shakllangan deduktiv metodlar asosida shakllangan fanga aylanishi esa Qadimiy Gretsiyada yuzaga keldi. Grek geometriyasining boshlanishi Fales Miletskiy nomi bilan bog'liqdir.

Ikkinchi davr – elementar matematika (doimiy kattaliklar matematikasi) davri. Nisbatan XVII asr oxirigacha, yangi – oliy matematika rivojlanib ketgunga qadar davom etdi. Unga Qadimiy Gretsiya olimlari (m.a. VI –V asrlar) asos solishdi. Bu bosqich matematika o'zini mustaqil ravishda o'z predmeti (son, shakl) hamda tadqiqot metodlariga ega fan sifatida namoyon etganligi bilan izohlanadi. Keyinchalik yangi fan – o'zining maxsus ramzlariga ega bo'lgan algebra yuzaga keldi. Qadimgi mashhur masalalar – aylananing kvadrati, burchak bissektrisasi, kubni ikkilantirish paydo bo'ldi, birinchi irratsional sonlar shakllantirildi. Yevklid o'zining “Boshlanish” (“Ibtido”) asari orqali sonlar nazariyasiga asos soldi. Arximed maydonlar va turli jism va shakllarning hajmini (jumladan, parabola segmentlari maydonini, shar yuzasini, shar va paraboloid segmenti hajmini) topish metodlarini ishlab chiqdi. Diofant esa musbat ratsional sonlar ko'proq bo'lgan tenglamalar yechimini tadqiq qildi, ushbu bosqichda, shuningdek, geometriyaning birinchi tizimli darsligi yaratildi.

Qadimiy Xitoy va Hindistonda ham matematika sezilarli darajada rivojlana bordi. Xitoylik matematiklarni ko'paytma ayirmasini topish texnikasi va umumiy algebraik metodlarni rivojlantirish ko'proq qiziqirdi. Hind matematiklari esa o'nlik nomerlarni (raqamlarni) fanga kiritish, noldan foydalanish, shuningdek, nafaqat musbat ratsional sonlar, balki manfiy va irratsional sonlar bilan ishlay oladigan algebrani keng rivojlantirishga munosib ulush qo'shganlar.

Arab mamlakatlari bilan savdo aloqalarining samarali yo'lga qo'yilishi matematikaning yanada gullab-yashnashiga olib keldi: birinchi marta algebra mustaqil fan sifatida bayon etildi; ko'plab geometrik masalalar algebraik shakl oldi; ko'rib chiqish uchun trigonometrik funksiyalar, o'nli kasrlar hisoblab chiqildi.

Uchinchi davr – matematikaning o'zgaruvchan kattaliklar davri (XVII asrdan XIX asr o'rtalarigacha). Bu davr matematik tahlilning tashkil topishi va rivojlantirilishi, jarayonlar harakati va rivojlanishini o'rganish bilan izohlanadi.

O'zgaruvchan kattaliklar va ular o'rtasidagi aloqalarni o'rganish funksiya, ko'paytuvchi va integral tushunchalarining paydo bo'lishiga, shuningdek, yangi matematik fan – matematik tahlilning paydo bo'lishiga turtki bo'di. Koordinatlarning iste'molga kiritilishi va undan tizimli foydalanish geometrik masalalarni algebra va tahlil tiliga o'tkazishning universal metodi

yuzaga keldi va natijada geometriyaning yangi shaxobchalari – analitik geometriya hamda differensial geometriya paydo bo'ldi. Matematik tahlil metodlari, differensial tenglamalar mexanika va fizika qonunlarini, shuningdek, texnik jarayonlarni matematik ifodalashda asos vazifasini o'tadi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, tabiatshunoslik va texnik taraqqiyot ana shu o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'ldi. Matematik tahlil ta'sirida – analitik mexanika, matematik fizika kabi yangi fanlar tarkib topdi. Xuddi shuningdek, matematik ilovalarda variatsion hisoblash keng qo'llanilishi yo'lga qo'yildi.

To'rtinchi davr – matematikaning o'zgaruvchan munosabatlar davri (XIX – XX asrlar). Bu davr matematik tahlilning tashkil topishi va rivojlantirilishi, jarayonlar harakati va rivojlanishini o'rganish bilan izohlanadi. Modellashtirish metodidan keng foydalanila boshlandi. Matematikaning turli bo'limlari yuzaga keldi. Ushbu davrning asosiy xususiyati – matematikaga asos solinishining ayrim masalalariga tanqidiy ko'z bilan qarashdan iborat bo'ldi[5].

Geometrik figuralar haqidagi tushunchalarning paydo bo'lishi. Geometriya 2500-yildan avvalroq paydo bo'lgan. Geometriya yunoncha so'z bo'lib, “yer o'lchash” degan ma'noni bildiradi.

Geometriyaning fan sifatida shakllanishiga qadimgi Misr, Bobil, ayniqsa, Yunoniston olimlari katta hissa qo'shdilar. Yer maydonlari sathini o'lchash, ariqlar o'tkazish, turli ko'rinishdagi idish, savatlar, omborlarga qancha suyuqlik, don va boshqa mahsulotlar sig'ishini bilish zarurati geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Matematikaga o'quv predmeti sifatida tavsif. Ta'lim – bu avlodlarning avlodlarga muntazam ravishda ijtimomiy ahamiyatga molik tajribalarni yetkazib turishning tashkiliy jarayonidir. Bu tushunchadan falsafada, psixologiyada, pedagogika fanida va maktab ta'limi amaliyotida keng qo'llaniladi. Zamonaviy ta'lim o'quvchining o'zini-o'zi rivojlantirishi va o'zini-o'zi anglashini, insoniy bilimlarga intilishini, o'quvchi e'tibori atrof-olamga va o'ziga murojaat qilishga qaratilgan bo'lishini, hayotda o'z o'rnini topishga intilishini kuchaytirishga ko'maklashishga qaratilgan bo'ladi.

Matematik ta'lim – o'quvchilar tomonidan matematik bilimlar tizimining egallanishi, bilish uquvi va ko'nikma asosida o'z dunyoqarashini shakllantirilishi, shaxsning axloqiy va boshqa sifatlarini, ijodiy kuch va boshqa imkoniyatlarini rivojlantirishga ko'maklashuvchi jarayon va u beradigan natijadir.

Ta'lim ikki aspektida ko'rib chiqiladi:

–ijtimoiy (jamiyatning ta'limga talabini aks ettiradigan);

–shaxsiy (har bir shaxsga mo'ljalangan maqsadni belgilaydigan).

Ma'lumotli shaxsda quyidagi xususiyatlar mavjud bo'ladi: aniqlik; fikrning keng va egiluvchanligi; muammolarning keng doirasida mo'ljal ola bilish va ularni yyechishga intilish; ehtiyojning xilma-xilligi; voqealar rivojlanishini bashorat qila bilish va o'z faoliyatini modellashtira olish; yuqori ishchanlik[6]. Matematik ta'limning asosiy maqsadi, o'quvchilarda real hayotga matematik nuqtayi nazardan qaray bilish uquvini, matematika va ilovasining amaliy yo'nalishlarini ko'ra bilishni shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Matematik ta'limning intellektual va axloqiy qadriyatlarini shakllantirish, inson ma'naviy olamini boyitishdagi ahamiyati nihoyatda katta. Matematikani o'rganish jarayonida matematik qobiliyat rivojlanadi, matematik ta'kidlarning go'zalligini his etish tuyg'usi shakllana boradi, keng tasavvur etish rivojlanadi, qat'iyatli bo'lish xususiyati tarbiyalana

boradi, maqsad sari intilish kuchayadi, intizom hamda fikrlashga nisbatan tanqidiy ko'z bilan qarash mustahkamlanadi.

Zamonaviy matematik ta'limni qayta o'zgartirish tizimini quyidagilar tashkil etadi:

- demokratiyalashtirish (har bir o'quvchi to'laqonli matematik ta'lim olishi huquqi ta'minlanadi);
- oshkoralik (matematikaga o'qitishning holati hamda erishilayotgan natijalar to'g'risidagi ochiq va to'liq ma'lumotlarning mavjudligi);
- markazlashuvni bekor qilish (hududlar va maktablarning dasturlar va darsliklarni tanlash erkinligi, matematik ta'limdagi muammolarni o'zi mustaqil yechish huquqi);
- realizm (matematik ta'lim sohasida real (aniq) siyosat yuritish).

Matematikaga o'qitishning maqsadlari.

Ta'lim maqsadlari – pedagogik tizimning ma'lum bir komponentini aniqlovchilardir. Ular zamonaviy talablarga, jamiyatning ijtimoiy buyurtmasiga bog'liq bo'ladi.

Matematika o'qitishning asosiy maqsadlari (keng ma'noda):

- barcha o'quvchilarning inson madaniyatining matematik shaxobchasida paydo bo'ladigan va zamonaviy jamiyatda to'laqonli rivojlanish uchun kerak bo'ladigan fikrlash va faoliyat elementlarini egallashi;
- iste'dodli o'quvchilar uchun matematikaga qiziqish uyg'otish hamda matematik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan barcha sharoitlarni yaratish;
- ta'lim maqsadlariga monand ravishda matematikani o'qitishning darajasi belgilanadi: 1 – umummadaniyatli; 2 – umumta'limiy; 3 – ijodiy[7].

Matematika o'qitishning maqsadlari (tor ma'noda):

Umumta'limiy maqsad: o'quvchilarning matematik bilimlar tizimini egallashiga, matematika predmeti to'g'risida tasavvur beradigan uquv hamda ko'nikma hosil qilishiga, matematikada qo'llaniladigan matematik qo'llanmalari va metodlarini o'zlashtirish qobiliyatiga ega bo'lishiga erishish;

Tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarda faollikni, mustaqillikni, mas'ullikni, axloqiylikni, muloqot madaniyatini, estetik madaniyatni, garfik madaniyatni shakllantirishga erishish;

Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning dunyoqarashini, mantiqan va evristik asoslarda fikrlashini, algoritmik fikrlashini, keng tasavvurni rivojlantirishni yo'lga qo'yishdan iborat.

Matematika o'qitishning maqsadlarini yo'nalishga qarab, turlicha ta'riflash mumkin. Masalan, o'qitishning maqsadini o'qituvchining faoliyatiga, shuningdek, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga qarab ham maqsadni aniqlash mumkin.

Matematika o'qitishda maqsadga erishish – o'qitishning funksiyalari orqali amalga oshiriladi.

Matematika o'qitishning vazifalari

Makmatematika o'qitish: ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi, shuningdek, inshakltsion, evristik, diagnostik, estetik, amaliy nazorat-baholash, tahrir va integratsiya qiluvchi funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim beruvchi vazifa – o'quvchilarning matematik predmet, matematikaga oid metodlar va ilovalar haqida tasavvur uyg'otadigan matematik bilimlar tizimini egallashini nazarda tutadi. Ta'lim funksiyalari ko'p hollarda o'quvchilarning bilimlar sintezi, uquv hamda malaka bilan shartli ravishda bog'langan bo'lib, dunyoqarashinig rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tarbiyaviy vazifa – matematikani o'rganishga qiziqish orqali shakllana boradi, o'quv faoliyatini motivlashtirishni kuchaytiradi.

Rivojlantiruvchi vazifa – bilishning psixologik jarayonlari va inson xususiyatlarining shakllanishida namoyon bo'ladi. Masalan, diqqat, xotira, fikrlash, bilish faolligi va mustaqillik, qobiliyatlar, shuningdek, aqliy faoliyatning mantiqiy metodlarini (tahlil, sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash v.h.) qo'llash shular jumlasidandir.

Inshakltsion vazifa – o'qish davomida o'quvchi matematik g'oyalarning paydo bo'lishi tarixi, rivojlanishi, olimlarning tarjimai holi, u yoki bu konsepsiyaga oid turli nuqtayi nazarlar bilan tanishuvdan iborat bo'ladi. Shu tariqa o'quvchi o'qish jarayonida yetarli darajada katta hajmdagi inshakltsiya oladi, matematikaning har xil ilovalari, matematika sohasidagi yangi kashfiyotlar bilan tanishadi.

Evristik vazifa – o'qituvchi o'qitish jarayonida o'quvchining qobiliyatini o'stirishga qaratilgan sharoitlarni tashkil etishi bilan izohlanadi. Shuningdek, o'qituvchi tomonidan matematikaga o'qitish paytida evristik metodlarni kiritishi va ulardan har xil vaziyatlarda foydalanishni o'rgatishi ham evristik vazifaga kiradi.

Oldindan ko'ra bilish vazifasi – matematikaning bu vazifasi o'quvchilarda prognoz (bashorat) qilish: hal etilmagan muammolarni topish, gipotezalarni ilgari surish, muammoning muqobil yechimini ko'ra bilish uquvini shakllantiradi.

Estetik vazifa – o'quvchilarni go'zallikka yaqinlashtirishni, ularda estetik didni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu boradagi o'quv materiallari mantiqan izchil, tizimli va o'ziga tortuvchan (jallb etuvchi) bo'lishi kerak.

Amaliy vazifa – o'quvchilarni masallarni yyechishga o'rgatishdan, real dunyo hodisalarini matematik tadqiq qilishni shakllantirishdan, o'quv materialini amaliy yo'nalishga aylantirishdan iborat bo'ladi. Matematik bilimning rivojlanishida aniq amaliy masalalarni yyechishga intilish ehtiyoji boshlang'ich omil sanaladi. Matematika sohasida olg'a qarab harakatlanish ehtiyojlarning tug'ilishi bilan bog'liq holda izohlanadi.

Nazorat-baholash vazifasi – nazorat qilishni, korreksiyalash, o'quvchilarning bilimni nazorat qilish va baholashni nazarda tutadi. Bugungi kunda ana shu maqsadda maktablarda test sinovlari o'tkazilmoqda.

Korreksiyalovchi (tahririy) vazifa – deyilganda, o'quvchilar tomonidan olingan inshakltsiyani korrektirovka (tahrir) qilish tushuniladi. Chunki turli manbalardan inshakltsiyalarning mazmun va ahamiyati har xil bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga tahrir qilingan inshakltsiyani taklif etishi kerak. Tahrir o'quvchiga inshakltsiyani to'g'ri tekshirib chiqish va uni baholash imkonini berishi kerak.

Integrallashtiruvchi vazifa – o'rganilayotgan tushunchalar, teoremlar, faoliyat turlari, metodlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, ya'ni bilimning tizimli bo'lishini ta'minlaydi.

Matematikaga o'qitishdagi barcha funksiyalar o'zaro aloqador bo'ladi, ular bir-biri bilan bog'liq va amaliyotda turli birikma holda qo'llaniladi. Funksiyalarni o'rgatish orqali matematik ta'limning asosiy maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Matematik ta'limning yuqorida aytib o'tilgan maqsadlari uning mazmunini tanlashni tashkil etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda; 2013 y., 41-son, 543-modda)
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining

Axborotnomasi, 1997 y., 11-12-son, 295-modda; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2007 y., 15-son, 150-modda; 2013 y., 41-son, 543- modda)

3. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6-apreldagi 187-son qarori

4. Haydarov B. Q.. **Matematika 5-sinf**: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5- sinfi uchun darslik / Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashri. T.: «YANGIYO'L POLIGRAF SERVIS» 2015y.240 bet.

5. Mirzaahmedov M.A., Rahimqoriyev A.A. umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5- sinfi uchun darslik

6. T.: O'Q ITUVCHI" nashrivot- matbaa ijodiy uvi 2015y.240 bet.

7. Темербекова А.А. Методика преподавания математики. Учебник для вузов. М.: Владос 2003 176 С.

INNOVATIVE
ACADEMY